

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ ПО МОНИТОРИНГУ ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫХ ОПЕРАЦИЙ.

Учитель : **Ортиков Улугбек Акромбекович,**

Студент: **Бобохонов Шохрух Ботирович,**

Ташкентский финансовый институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7908433>

Аннотация: В данной статье описываются этапы мониторинга внешнеторговых операций для обеспечения выполнения внешнеторговых контрактов, заключенных предприятиями, через единую электронную информационную систему внешнеторговых операций и обмена информацией между предприятиями, таможенными и налоговыми органами, центральными и коммерческими банками в условиях конкуренции. Также были внесены научные предложения по дальнейшему совершенствованию работы налоговых органов по мониторингу внешнеторговых операций в сфере развития конкуренции.

Ключевые слова: конкуренция, внешняя торговля, коммерческие банки, бюджетные организации, получатели бюджетных средств, казначейства, товары, импортные контракты.

Вступление Сегодня проводятся важные реформы, направленные на стабилизацию экономики страны. Обеспечиваются необходимые условия и возможности для производства конкурентоспособной продукции и ее экспорта, и это приносит свои плоды. Страна располагает необходимой ресурсной базой для обеспечения стабильной и бесперебойной работы отраслей и предприятий реального сектора экономики. Значительные изменения в структуре экспорта в стране были достигнуты в результате диверсификации промышленного производства и выпуска импортозамещающей продукции.

Кроме того, проводится большая работа по укреплению отношений с соседними странами, развитию социально-экономических, торговых, промышленных и культурных связей между двумя странами. Являясь участником процессов глобализации и стремительной интеграции в мире, Узбекистан также постоянно развивает свои международные экономические связи. В этом процессе широко используются методы регулирования деятельности по экспортно-импортным операциям. В этой связи глава государства Ш.М.Мирзиеев отметил, что "Выход на новые экспортные рынки

останется одной из важнейших задач правительства" [1]. При выполнении этой задачи мониторинг внешнеторговых операций играет особую и ведущую роль в развитии конкуренции.

Поскольку практическая реализация приоритетов в процессах международной торговли определяется поддержанием позиций крупных компаний на мировом рынке, каждой стране необходимо сформулировать национальную стратегию, направленную на обеспечение конкурентоспособности экспорта. Эта стратегия требует формирования системы мер, отражающей совместимость рыночного механизма с организационными и экономическими механизмами продвижения экспорта.

Поэтому каждое государство стремится создать единую принципиальную базу налогообложения во внешней торговле, организовать современные механизмы

таможенного и валютного регулирования, организовать производство, основанное на снижении материалоемкости и энергоемкости продукции за счет использования передовых технологий в производстве.

Пандемия привела к значительным издержкам во всех регионах с формирующимся рынком и развивающейся экономикой (EMDE). Хотя ожидается, что в этом году рост будет наблюдаться во всех регионах, темпы

восстановления значительно различаются, причем большая слабость наблюдается в странах с более масштабными вспышками или большей подверженностью глобальным побочным эффектам через туризм и экспорт промышленных товаров [2].

В этот непростой период процедура мониторинга внешнеторговых операций в соответствии с изменениями конъюнктуры мирового рынка является одним из важнейших вопросов.

Процедура мониторинга внешнеторговых операций Система мониторинга иностранных торговые операции для обеспечения выполнения внешнеторговых контрактов, заключенных предприятиями, через единую электронную информационную систему внешнеторговых операций и обмена информацией между предприятиями, таможенными и налоговыми органами, центральными и коммерческими банками была внедрена и охватывала определенные этапы. Это:

1-картинка. Мониторинг внешнеторговых операций [13]

Поскольку в статье рассматривается роль налоговых органов в мониторинге внешнеторговых операций, мы считаем необходимым уделить особое внимание концепции налогового контроля.

Принимая во внимание особенности деятельности налоговых органов, бизнес - процессы, разделенные на следующие области, могут быть:

1) процессы обслуживания налогоплательщиков, непосредственно связанные с;

2) взаимодействие между структурными подразделениями налоговых органов

2-картинка. Бизнес-процессы в характеристиках деятельности налоговых органов[14]
 В целях создания благоприятных условий для выполнения налогоплательщиками своих налоговых обязательств 2019 Предоставить недискриминационную техническую помощь в области налогообложения в соответствии с проектом соглашения по реинжинирингу бизнес-процессов в системе органов, приведенных в движение.

Реинжиниринг бизнес-процесса в соответствии с настоящим соглашением состоит из следующих этапов:

3-картинка. Следующие шаги по реинжинирингу бизнес-процессов[15]

Статья 171 Бюджетного кодекса Республики Узбекистан гласит: "Органами государственного финансового

контроля являются Счетная палата Республики Узбекистан, Министерство финансов Республики Узбекистан и уполномоченные им подчиненные органы.

Государственный финансовый контроль, связанный с доходами государственного бюджета и бюджетами государственных целевых фондов, осуществляется органами государственной налоговой службы в пределах делегированных им полномочий.[16]"

Эффективность государственного управления в области налогообложения во многом зависит от гибкости в деятельности различных ветвей государственного управления. Полномочия определяют конкретное местонахождение каждого органа и в то же время служат для обеспечения его совместимости с деятельностью других органов.

Статья 277 новой редакции Налогового кодекса Республики Узбекистан (2019) уточняет особенности налогообложения при ввозе товаров на территорию Республики Узбекистан и вывоз товаров с территории Республики Узбекистан.

При ввозе товаров на территорию Республики Узбекистан, в зависимости от выбранной таможенной процедуры, налог взимается следующим образом:

- 1) при помещении товаров под таможенную процедуру выпуска для свободного обращения (импорта) налог подлежит уплате в полном объеме;
- 2) если товары помещены под таможенную процедуру реимпорта, налогоплательщик уплачивает суммы налога, от уплаты которых он был освобожден, или суммы, которые были возвращены ему в связи с экспортом товаров в соответствии с этот код. Уплата указанных сумм производится в порядке, установленном таможенным законодательством;
- 3) когда товары помещены под транзит, таможенный склад, реэкспорт, беспошлинную торговлю, свободную таможенную зону, свободный склад, уничтожение и оставление на Государственные таможенные процедуры и в случае декларирования запасов для таможенных целей налог не уплачивается;
- 4) если товары помещены под таможенную процедуру переработки на таможенной территории, налог не подлежит уплате при условии, что продукты переработки экспортируются из таможенную территорию Республики Узбекистан в установленный срок;
- 5) при помещении товаров под таможенную процедуру временного ввоза применяется полное или частичное освобождение от уплаты налога в порядке, установленном таможенным законодательством;
- 6) при ввозе продуктов переработки товаров, которые были помещены под таможенную процедуру переработки вне таможенной территории, применяется полное или частичное освобождение от уплаты налога в порядке, предусмотренном таможенным законодательством;
- 7) в случае помещения товаров под таможенную процедуру переработки для внутреннего потребления налог подлежит уплате в полном объеме.

При экспорте товаров с территории Республики Узбекистан налог взимается следующим образом:

- 1) при вывозе товаров с территории Республики Узбекистан в соответствии с экспортной таможенной процедурой налог не подлежит уплате. Это правило также применяется, когда товары помещаются под таможенную процедуру таможенного склада с целью последующего вывоза этих товаров в соответствии с экспортной таможенной процедурой;
- 2) когда товары вывозятся с территории Республики Узбекистан в соответствии таможенную процедуру реэкспорта, налог не уплачивается, а суммы налога, которые были уплачены при их ввозе на территорию Республики Узбекистан, возвращаются налогоплательщику в порядке, установленном таможенным законодательством. Это правило также применяется, когда товары помещаются под таможенную процедуру таможенного склада с целью последующего вывоза этих товаров в соответствии с таможенной процедурой реэкспорта;
- 3) налог не уплачивается в случае вывоза с территории Республики из Узбекистана магазинов или товаров с целью прохождения специальной таможенной процедуры;

4) при вывозе товаров с территории Республики Узбекистан в соответствии с таможенными процедурами, отличными от указанных в пунктах 1-3 настоящей части, освобождение от уплаты налога и (или) возврат уплаченных сумм налога не допускается, если иное не предусмотрено таможенным законодательством. В тех случаях, когда товары, предназначенные для личных, семейных и бытовых нужд и других нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью, перевозятся физическими лицами, порядок уплаты налога, подлежащего уплате в связи с перемещением товаров через таможенную границу Республики Узбекистан определяется таможенным законодательством.[17] Координируя работу Государственного налогового комитета и других органов, прямо или косвенно ответственных за налоги, эти подразделения органа берут на себя высокий уровень ответственности за обеспечение прав физических лиц, связанных с налогообложением, и идеально регулируют все аспекты сотрудничества для предотвращения проблем в их интересах.

Очевидно, что необходимо будет постоянно обобщать практику применения налогового законодательства, регулярно информировать государственные учреждения и вышестоящие органы власти о конкретных процессах в этой области. Важно проанализировать взаимодействие государственной налоговой Комитет с другими органами власти, организациями в различных областях. Эффективность государственного управления в области налогообложения во многом зависит от гибкости в деятельности различных ветвей государственного управления. Полномочия определяют конкретное местонахождение каждого органа и в то же время служат для обеспечения его совместимости с деятельностью других органов.

Вывод

В заключение необходимо модернизировать экономику страны, увеличить экспортный потенциал, производить новые виды товаров, востребованные на мировом рынке, и тем самым обеспечить финансово-экономическую стабильность, улучшить экономические связи экспортно-импортной деятельности страны. Исходя из вышесказанного, мы можем сделать следующий вывод:

1. Создание полноценной вертикальной системы контроля Департамента по Мониторинг внешнеторговых операций. Целесообразно осуществлять более эффективный контроль за внешнеторговыми операциями.
2. Целесообразно ввести ограничения для импортеров, которые не платят налоги с продажи импортируемых товаров. Внедрить механизм покупки банками иностранной валюты на внутреннем рынке юридических лиц с кредиторской задолженностью более 90 дней по импортным контрактам на основании заключения налоговых органов.
3. Налоговый контроль и управление: Мы считаем целесообразным улучшить налоговый контроль и процесс разрешения налоговых споров путем внедрения ИКТ и новых средств автоматизации, а также обучения сотрудников налоговых органов.

References:

1. Обращение Президента Шавката Мирзиёева к Олий Мажлису, 29.12.2020

2. Перспективы мировой экономики на январь 2021 года. А. Основной доклад Группы Всемирного банка.
3. Курбанов З.Н. (2011) Теоретические и методологические основы налогового учета и аудита. Автореферат докторской диссертации. - Ташкент, с.26.
4. Гончаренко Л.И. (2012) Методология налогообложения и налогового администрирования коммерческих банков: монография / Л.И. Гончаренко. - 2-е изд. М.: Финансовый университет, 332 с. (190-191 с.).
5. Адвокатов А.С. (2013) Налоговый контроль в условиях изменения отношений между налоговыми органами и налогоплательщиками. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук Москва. 26 р
6. Тошмуродова Б.Е. Эффективное использование налогов в достижении экономического развития. Iqt. фан. док. дисс. автореф. - Ташкент, 44 с. 2007.
7. Исламкулов А.Х. (2012) Пути обеспечения устойчивости прямых налоговых поступлений в доходах бюджета: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук. - Ти.: БМА, 2012. - 21 с.
8. Ш.Д.Эргашходжаева. Международный конкурс. Учебник.- Ти.: ТГУ, 2013.-328 с.
9. Конев И.П. (2019) Петрозаводский государственный университет. Модуль 11: Правительство Расходы и налоги. Деньги и их функции.
10. Крохина Ю.А. (2011) Налоговое право: Учебное пособие для бакалавров. 5-е изд., переработанное и дополненное. / Ю.А. Крохин. - М.: Юрайт, 451 с. (стр. 186-187).
11. Болтинова О.В., Цареградская Ю.К. (2019) Налоговый контроль. Налоговые проверки. Руководство. Под редакцией М. НОРМА-ИНФРА-М.160-е годы.
1. 12.Д.В. Кузин. Налогообложение экспортных и импортных операций в России. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Москва, 28с.
12. Подготовлено исследователями на основе официального сайта Государственной налоговой Комитет Республики Узбекистан
13. Подготовлено исследователями на основе официального сайта Государственной налоговой Комитет Республики Узбекистан
14. Подготовлено исследователями на основе официального сайта Государственной налоговой Комитет Республики Узбекистан
15. Бюджетный кодекс Республики Узбекистан
16. Налоговый кодекс Республики Узбекистан